

VIDEO-BASED LEARNING (VBL) NA EDUCAÇÃO ABERTA: PROTOTIPAGEM E APLICAÇÃO DO CURSO ONLINE "PROFESSOR VIDEOMAKER"

DOI:10.5281/zenodo.17546223

Raul Greco Junior¹
Alessandra Dutra²
Givan José Ferreira dos Santos³

Resumo: Este artigo investigou o uso do Video-Based Learning (VBL) como metodologia ativa na formação continuada de professores no curso "Professor Videomaker". Utilizou-se uma abordagem metodológica mista, combinando revisão bibliográfica, pesquisa de campo e análise experimental, baseada nas teorias da carga cognitiva e aprendizagem multimodal. Os resultados apontaram benefícios como maior envolvimento dos participantes, fortalecimento do protagonismo estudantil e melhor capacitação dos docentes na produção de vídeos educativos. Entretanto, dificuldades como letramento digital e baixo domínio do inglês foram desafios significativos. Avaliações diagnósticas revelaram que a maioria dos docentes reconheceu o valor prático do VBL, planejando aplicar o conhecimento adquirido em suas práticas educacionais futuras. Concluiu-se que, apesar dos desafios encontrados, o VBL tem grande potencial para democratizar o acesso à educação em contextos híbridos e remotos, destacando a necessidade de constante atualização docente e reforçando a importância da colaboração e confiança no ambiente educacional.

Palavras-Chave: Video-Based Learning, Metodologias Ativas, Protagonismo Estudantil, Formação Docente, Educação Aberta

Abstract: This article investigated the use of Video-Based Learning (VBL) as an active methodology in continuing teacher training through the "Professor Videomaker" course. A mixed methodological approach combined bibliographic review, field research, and experimental analysis, based on cognitive load and multimodal learning theories. Findings indicated benefits such as increased participant engagement, enhanced student protagonism, and improved teacher skills in producing educational videos. However, challenges included digital literacy and limited English proficiency. Diagnostic evaluations showed most teachers acknowledged the practical value of VBL, intending to apply this knowledge in future educational practices. The study concluded that, despite challenges, VBL significantly democratizes educational access in hybrid and remote contexts, emphasizing the need for ongoing teacher development and highlighting collaboration and trust within the educational environment.

Keywords: Video-Based Learning, Active Methodologies, Student Protagonism, Teacher Training, Open Education

¹ Mestre em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da natureza pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PPGEN - UTFPR), Doutorando em Ensino de Ciências e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PPGECT-UTFPR) e docente pelo Centro Universitário de Maringá (UniCesumar) no Cluster TI-EAD.

² Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e docente no Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-PPGEN).

³ Doutor em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e docente no Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-PPGEN).

1 INTRODUÇÃO

A educação hodierna tem passado por significativas transformações impulsionadas pelo rápido avanço das tecnologias digitais, o que tem fomentado o surgimento de metodologias ativas, com destaque para o uso do Video-Based Learning (VBL). Neste cenário, o presente estudo parte da hipótese de que a aplicação de metodologias ativas, especialmente o VBL no curso "Professor Videomaker", promove uma aprendizagem mais efetiva e significativa, estimulando o protagonismo discente e ampliando o acesso ao conhecimento. A questão central que orienta esta pesquisa é: "Como o uso do VBL como metodologia ativa pode impactar positivamente na formação docente para produção de conteúdos audiovisuais educacionais e no protagonismo dos estudantes em ambientes digitais?"

Este trabalho tem como objetivo geral investigar a eficácia das metodologias ativas, em especial o VBL, na formação continuada de professores, por meio do curso "Professor Videomaker", observando seu impacto na qualidade da educação e no desenvolvimento de competências para criação de vídeos educativos. Os objetivos específicos incluem: identificar os principais benefícios do VBL na capacitação docente; analisar os desafios práticos enfrentados pelos professores; avaliar a percepção dos participantes sobre a aplicabilidade dos conteúdos; e discutir o papel das teorias da carga cognitiva e da aprendizagem multimodal na elaboração de materiais audiovisuais educativos.

A fundamentação teórica apoia-se nos estudos de Bacich e Moran (2018) sobre metodologias ativas e inovação e nas contribuições de Amiel (2012) sobre Recursos Educacionais Abertos (REA) e educação digital. As teorias cognitivas da carga cognitiva (Sweller, 1988) e da aprendizagem multimodal (Mayer, 2009) são essenciais para compreender os alcances e limites do VBL. Complementam essa base os critérios técnicos de produção audiovisual propostos por Wohlgemuth (2005) em Vídeo Educativo: Uma Pedagogia Audiovisual, que destacam aspectos como enquadramento, movimentos de câmera e percepção

visual. Borba e Oechsler (2018) também contribuem ao abordar os efeitos positivos do uso de vídeos na motivação e desempenho dos alunos.

A metodologia da pesquisa combinou revisão bibliográfica, pesquisa de campo e estudo experimental, permitindo uma análise da aplicação do VBL no curso "Professor Videomaker". Assim, além da abordagem teórica, o estudo promove uma investigação prática, evidenciando os benefícios e os desafios do uso do VBL na rotina docente.

Assim sendo, esta pesquisa pretende contribuir com as práticas pedagógicas inovadoras, oferecendo subsídios teóricos e aplicáveis que incentivem o uso do VBL e outras metodologias ativas na formação docente, promovendo uma educação mais engajadora, inclusiva e condizente com os desafios contemporâneos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As metodologias ativas vêm transformando a educação contemporânea ao colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. Bacich e Moran (2018) destacam que tais métodos estimulam a autonomia, a colaboração e a construção participativa do conhecimento, promovendo uma aprendizagem mais significativa. Essa mudança é potencializada por tecnologias emergentes como o Video-Based Learning (VBL), os Recursos Educacionais Abertos (REA) e os Massive Open Online Courses (MOOC), que, segundo Amiel (2012), ampliam o acesso ao saber e tornam o ensino mais flexível e adaptável.

O protagonismo estudantil, defendido por Lave e Wenger (1991) na teoria da aprendizagem situada, reforça a importância do aprendizado em contextos autênticos e significativos. Nessa perspectiva, o VBL se mostra especialmente eficaz, alinhando-se à Teoria da Aprendizagem Multimídia de Mayer (2009), que propõe a integração equilibrada de canais visuais e auditivos para otimizar a retenção da informação e reduzir a sobrecarga cognitiva.

Estudos como os de Borba e Oechsler (2018) e Belt e Lowenthal (2021) comprovam que o uso de vídeos em sala e em ambientes online eleva o engajamento, a satisfação e o desempenho dos alunos. No entanto, Sablic, Mirosavljevic e Skugor (2021) observam que sua implementação ainda enfrenta resistências institucionais e desafios de infraestrutura. De modo semelhante, Elesbon et al. (2024) demonstram que metodologias como a Sala de Aula Invertida e a Aprendizagem Baseada em Projetos favorecem a autonomia e a construção ativa do conhecimento.

A base cognitiva dessas abordagens está nas teorias de Sweller (1988) e Mayer (2009), que orientam o design instrucional voltado à redução da carga cognitiva e ao uso eficiente de recursos multimídia. Assim, os vídeos educacionais se consolidam como instrumentos de aprendizagem eficazes e acessíveis.

Por fim, a educação aberta, sustentada pelas metodologias ativas e pelas tecnologias digitais, amplia o alcance do conhecimento. Santaella (2014) ressalta que o aprendizado ubíquo permite estudar em qualquer tempo e lugar, enquanto Cormier e Siemens (2010) apontam os MOOC como marcos da democratização educacional global, tornando o saber mais inclusivo e acessível.

3 METODOLOGIA

Este estudo utilizou uma abordagem metodológica múltipla, combinando pesquisa descritivo-bibliográfica, de campo, experimental e analítica. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica conforme Lakatos e Marconi (2017), fundamentada em livros, artigos e outras fontes, com o objetivo de delimitar os conceitos sobre metodologias ativas e Video-Based Learning (VBL) — base do curso Professor Videomaker. Essa etapa permitiu compreender criticamente o tema e estruturar conteúdos alinhados ao alívio da carga cognitiva e à aprendizagem em ambientes digitais, como os MOOC.

Mais do que uma coleta de dados, a revisão bibliográfica promoveu uma análise crítica (Lima, 2007), orientando a escolha de conteúdos e estratégias adequadas à prática docente contemporânea. Essa base teórica possibilitou antecipar desafios, propor soluções e garantir maior coerência e eficiência na formação, considerando usabilidade, acessibilidade e adequação às diferentes realidades educacionais.

Na fase experimental, aplicou-se o método empírico para testar hipóteses e controlar variáveis (Lakatos e Marconi, 2017). Participaram professores da rede pública de Ibiporã-PR e inscritos voluntários, assegurando diversidade e confiabilidade dos resultados. Dos cinquenta inscritos, quarenta e sete concluíram o curso (33 mulheres e 17 homens), alcançando 94% de aproveitamento, resultado favorecido pelo formato online e assíncrono.

O curso, com 60 horas de duração, foi ofertado na plataforma Moodle e composto por videoaulas curtas, atividades práticas e leituras complementares. O objetivo foi capacitar docentes na criação de videoaulas reflexivas, integrando aspectos técnicos e pedagógicos, como defendem Bacich e Moran (2018).

Os módulos foram estruturados segundo o design thinking, abordagem centrada no ser humano que envolve empatia, definição, ideação, prototipagem e teste, promovendo uma

aprendizagem criativa e colaborativa. Para avaliação, utilizou-se uma escala de três níveis: plenamente satisfatório (PS), satisfatório (SF) e insatisfatório (IS). Atividades avaliadas como IS puderam ser refeitas após devolutiva individualizada, garantindo um processo formativo contínuo e reflexivo.

Para cada módulo, utilizamos quesitos específicos para mensurar as atividades.

Quadro 01 – Atividades, métodos e embasamento

	Atividade	Método	Embasamento
Módulo 01	Postagem em Fórum	Análise de conteúdo	Antônio Carlos Gil (1989)
Módulo 02	Envio de tópicos (<i>Slides</i>)	Análise de palavras-chave	Antônio Carlos Gil (2017)
Módulo 03	Postagem em Fórum	Análise de conteúdo	Antônio Carlos Gil (1989)
Módulo 04	Envio de Vídeo	Análise Técnica	Júlio Wohlgemuth (2005)

Fonte: Os Autores (2022)

Ao longo do curso, os alunos foram continuamente avaliados por meio de questionários objetivos e fóruns de discussão, o que garantiu uma constante retroalimentação e permitiu ajustes oportunos no processo de ensino. As avaliações formativas desempenharam um papel fundamental ao fornecer feedback contínuo e detalhado sobre o desempenho individual dos participantes, ajudando-os a reconhecer pontos fortes e áreas que demandavam mais atenção ou aprimoramento.

Por fim, os alunos tiveram que apresentar um vídeo final como atividade conclusiva do curso, avaliada como “apto” ou “inapto”, demonstrando na prática o aprendizado adquirido. Paralelamente, foi realizada uma avaliação diagnóstica final utilizando a escala Likert, em que os estudantes puderam avaliar criticamente o curso, apontando pontos positivos e sugerindo melhorias futuras. A Escala Likert consiste em uma métrica psicométrica na qual os respondentes indicam seu grau de concordância com determinadas afirmações, geralmente em uma escala de 1 a 5, sendo 1 a menor concordância e 5 a maior (Likert, 1932, p. 45). Esse retorno foi fundamental para assegurar a evolução contínua do produto educacional, alinhando-o cada vez mais às necessidades reais dos docentes participantes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O curso atingiu plenamente seu objetivo de capacitar educadores na criação e edição de vídeos educacionais, evidenciando a importância do Video-Based Learning (VBL) na educação contemporânea. A metodologia integrou de forma eficaz a teoria da carga cognitiva ao planejamento das aulas, garantindo coerência entre prática e fundamentação teórica.

Os resultados foram analisados sob duas perspectivas complementares: a formativa, que acompanhou o progresso dos participantes ao longo dos módulos por meio de avaliações contínuas; e a diagnóstica, que considerou as percepções dos próprios educadores sobre a utilidade e aplicabilidade do curso. Ambas apontaram alto engajamento e intenção concreta de aplicar os conhecimentos adquiridos.

Constatou-se, ainda, que a vivência dupla — como estudantes e educadores — potencializou a compreensão crítica do uso de vídeos em contextos de metodologias ativas e educação aberta, confirmando a hipótese de que o VBL é um recurso eficaz para promover autonomia, reflexão e aprendizagem significativa.

4.1 Análise da avaliação formativa

Inicialmente, destacaram-se os benefícios das metodologias ativas, especialmente quanto ao fortalecimento do protagonismo estudantil. A abordagem sistêmica adotada evidenciou a viabilidade de planejar e avaliar ambientes educacionais capazes de desenvolver competências como autonomia intelectual, pensamento crítico e aprendizado autônomo.

Nos módulos 01 e 03, foram realizados fóruns no formato de entrevistas estruturadas, nas quais cada participante respondeu, em até cinco linhas, a perguntas relacionadas ao conteúdo. A análise baseou-se na metodologia de Gil (1989), que considera esse tipo de entrevista ideal para levantamentos sociais, pois permite tratamento quantitativo dos dados. Segundo o autor, a entrevista estruturada utiliza um conjunto fixo de perguntas aplicadas de forma uniforme, o que favorece a comparação e a objetividade na análise.

As respostas foram avaliadas a partir de cinco critérios: i) impessoalidade; ii) clareza; iii) precisão; iv) concisão; e v) coerência. No Módulo 01, a questão proposta foi: “Em até cinco linhas, responda: De que forma o estudante pode ser o protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem?”. Das cinquenta participações esperadas, registraram-se quarenta e sete respostas, com três abstenções. Destas, trinta e duas foram classificadas como plenamente satisfatórias, dez satisfatórias e cinco insatisfatórias, sendo estas últimas revisadas e aprimoradas após devolutiva avaliativa.

Gráfico 01 – Respostas do Fórum – Módulo 1

Fonte: Os Autores (2022)

Resposta referencial:

O estudante protagonista é aquele que age diretamente em seu próprio ensino, desenvolvendo, inclusive, novas habilidades. Para isso, o conceito envolve um posicionamento menos tradicional das escolas e o uso de metodologias ativas e ferramentas diferenciadas, como o Video-based Learning.

Participante 01 – Plenamente Satisfatório:

O aluno precisa se centrar no conteúdo, bem como o professor deve mediar seu aprendizado, estimulando novas descobertas educacionais. É possível utilizar metodologias que possibilitem uma postura ativa do estudante e que o faça entender o material de maneira interessante e adequada.

Na resposta acima, o participante 01 busca imprimir efeito de impessoalidade, ao não explicitar que o excerto é uma opinião ou senso comum, principalmente por escrever na terceira pessoa. Demonstra clareza, pois o teor das informações se consolida em sua própria resposta e com o que foi solicitado. Evidencia precisão, porque versa exatamente sobre o tema proposto e não se desvia do assunto. A resposta, ainda, confirma a concisão e a coerência, posto que o participante conseguiu escrever sua mensagem no tamanho proposto, mantendo o sentido das informações.

Participante 02 – Satisfatório:

Para ocorrer um protagonismo do aluno, é importante que ele possa ter contato com o conteúdo de diversas formas possíveis com auxílio do professor para ajudá-lo nas dificuldades que podem aparecer. O conteúdo deve ser transmitido de forma atual e divertida, assim o aluno irá se interessar mais.

Nessa resposta, o participante 02 também mostra certa impessoalidade, pois não demonstra ser uma opinião pessoal ao escrever na terceira pessoa (embora, apenas camufle o sujeito, mas não o anula), porém não aprofunda o tema acerca de uma aprendizagem ativa. Demonstra clareza, porquanto seu conteúdo se materializa em suas palavras e com o que foi

solicitado. No entanto, faltou um pouco de profundidade, porque não desenvolve mais a resposta sobre todo conteúdo que foi lhe exposto no primeiro módulo, que eram as metodologias ativas e o VBL. A resposta foi concisa e coerente, o participante conseguiu escrever sua mensagem no tamanho solicitado, conservando o nexo das informações.

Participante 03 – Insatisfatório:

Acredito que deva haver um esforço conjunto entre aluno e professor, pois sozinho o aluno não aprende. Ele precisa que o professor ensine o conteúdo e, depois, ele poderá utilizar as informações em seu dia a dia, como protagonista de suas ações.

Na resposta do participante 03, observou-se o uso da primeira pessoa do singular (“acredito”), contrariando o critério de impessoalidade. Embora clara, a resposta careceu de precisão e não abordou metodologias ativas nem o protagonismo estudantil, como orienta Gil (1989, p. 195), ao afirmar que o rigor técnico e conceitual é essencial à transmissão adequada das ideias científicas. Ainda assim, manteve concisão e coerência dentro do limite proposto.

Os conteúdos sobre metodologias ativas e Video-Based Learning (VBL) mostraram-se eficazes ao consolidar o entendimento do protagonismo do educando e sua relação dinâmica com o aprendizado. Moran, Masetto e Bahrens (2013) defendem que a educação inovadora deve desenvolver conhecimento criativo e integrador, fortalecer o autoconhecimento e formar cidadãos críticos e conscientes, alinhando a escola às transformações do mundo contemporâneo.

No Módulo 02, os participantes elaboraram apresentações em PowerPoint ou programas similares. A avaliação seguiu os critérios de Xavier (2010), que valoriza recursos visuais sintéticos e esquemáticos para otimizar a atenção e o aproveitamento do conteúdo, evitando projeções textuais extensas. Das cinquenta participações esperadas, quarenta e sete foram entregues, com três abstenções. Destas, vinte e sete foram classificadas como plenamente satisfatórias, dezoito satisfatórias e duas insatisfatórias, posteriormente revisadas após feedback individualizado.

Gráfico 02 – Envio de trabalho – Módulo 2

Fonte: Os Autores (2022)

O trabalho do módulo 02 requeria que o participante enviasse uma apresentação em formato de *slides* para o suporte de uma aula em vídeo, priorizando um sistema esquemático sugerido por Xavier (2010), definiram-se quesitos que privilegiassem *Slides* com:

- Períodos simples, frases curtas e em fontes de tamanho visível;
- Que empregassem as mesmas palavras-chave do conteúdo sugerido;
- Acrescentasse breves paráfrases ao texto;
- Utilizasse os *slides* como apoio e não como artifício principal;
- Intercalasse textos com imagens;
- Mantivesse uma padronização.

Padrão referencial:

Figura 01 – Como organizar seu texto

Fonte: Os Autores (2022)

Após a definição do padrão referencial, podem-se analisar os envios.

Figura 02 – Participante 01 – Plenamente Satisfatório

Fonte: Os Autores (2022)

O participante 01 soube utilizar uma imagem chamativa com períodos simples e objetivos que explicitavam corretamente o que iria ser abordado em aula. As frases breves, as cores e as imagens colocadas trouxeram equilíbrio e clareza, tanto para quem o utiliza como suporte quanto para quem acompanha a aula. Dessa forma, o trabalho alcançou a nota máxima por conter todos os elementos necessários.

Figura 03 – Participante 02 – Satisfatório

Fonte: Os Autores (2022)

O participante 02 conseguiu unir os elementos propostos, deixou claro sua intenção com a utilização como suporte de aula, porém não destacou bem o tamanho das fontes e teve certa dificuldade para distribuir o conteúdo no *slide*. Outro ponto é que o autor coloca indagações que ele irá responder, nesse caso há uma certa ausência de palavras-chave para auxiliar a correlação dos alunos ao conteúdo.

Figura 04 – Participante 03 – Insatisfatório:

Fonte: Os Autores (2022)

Já participante 03 apresentou o texto integral a ser estudado, com fontes pequenas e uma imagem de fundo que contrasta com a parte escrita, dificultando a leitura. O texto muito longo deixa a apresentação cansativa ao público, uma vez que o educando precisa efetuar uma leitura longa e demorada enquanto o docente explica o conteúdo.

Essa atividade teve papel fundamental na formação do pensamento em design instrucional dos educadores-participantes, permitindo compreender como estruturar a informação, organizá-la visualmente e equilibrar sua carga cognitiva. A integração entre teoria e prática visou criar conteúdos pontuais e eficientes, evitando ruídos e maximizando a efetividade da aprendizagem.

Nesse sentido, a aplicação da teoria da carga cognitiva mostrou-se essencial na elaboração de roteiros, planejamentos, apresentações e vídeos, pois avaliar a capacidade de absorção dos estudantes é decisivo para garantir aulas produtivas. Conforme Clark, Nguyen e Sweller (2006), a teoria busca otimizar o aprendizado equilibrando desempenho e esforço mental — ambientes eficazes são aqueles que promovem melhores resultados com menor carga cognitiva.

No Módulo 03, o fórum propôs a questão: “Apresente, em até cinco linhas, ideias e soluções práticas que possam melhorar sua performance na captura de vídeos, contribuindo também com seus colegas. Seja claro, objetivo, preciso e coerente.” Das cinquenta participações esperadas, quarenta e seis foram recebidas, com quatro abstenções. Dentre as respostas, trinta e duas foram consideradas plenamente satisfatórias, treze satisfatórias e uma insatisfatória, posteriormente ajustada após devolutiva individual.

Gráfico 03 – Respostas (Fórum) - Módulo 03

Fonte: Os Autores (2022)

A metodologia de análise baseou-se em Gil (1989), considerando não apenas os critérios propostos, mas também a utilidade e a veracidade das respostas, que deveriam apresentar ideias viáveis.

Referência e análise:

A resposta-modelo sugeria treinos prévios e postura adequada durante a gravação, orientando de forma objetiva o comportamento do educador. O participante 01 apresentou uma resposta plenamente satisfatória, demonstrando clareza, precisão e coerência ao propor práticas simples e verificáveis, em conformidade com o solicitado. Já o participante 02, embora claro e coerente, limitou-se a recomendações genéricas, carecendo de profundidade e inovação. O participante 03, por sua vez, utilizou linguagem subjetiva e primeira pessoa, contrariando o princípio de neutralidade científica; ainda que clara, sua resposta careceu de precisão, como adverte Gil (1989, p. 77) ao destacar que o relato pessoal pode reduzir a objetividade científica.

O fórum mostrou-se uma ferramenta eficaz para democratizar o conhecimento, promovendo a troca de experiências e fortalecendo o conceito de educação aberta. Essa prática favoreceu o engajamento e o desenvolvimento colaborativo entre os cursistas. Contudo, destaca-se a importância de refletir criticamente sobre conteúdos disseminados nas redes e adequá-los a contextos sociais e pedagógicos reais, promovendo uma formação inclusiva e plural. O curso também evidenciou a transição de modelos tradicionais para práticas colaborativas, característica da educação aberta online. Nesse ambiente digital (MOOC), o aprendizado autônomo foi incentivado por meio de atividades práticas e acompanhamento contínuo.

No Módulo 04, os participantes produziram vídeos em diferentes planos, avaliados conforme Wohlgemuth (2005), considerando aspectos como enquadramento, cor, contraste e som. Das cinquenta participações esperadas, quarenta e quatro foram recebidas (dezoito plenamente satisfatórias e vinte e seis satisfatórias). O vídeo do participante 02, por exemplo,

apresentou bom enquadramento e iluminação, mas excesso de elementos visuais no fundo.

A execução do curso ocorreu sem percalços técnicos, com acompanhamento constante via Moodle e feedbacks individualizados. Conforme Domingues (apud Borba, 2018, p. 193), “o uso do vídeo em aula foi visto, pelos alunos, como produtivo para a aprendizagem por apresentar características como dinamicidade, boa didática e ilustração de processos” (Domingues, 2014, p. 8). Essa constatação foi confirmada pelos resultados obtidos no Professor Videomaker, reforçando a eficácia do VBL como ferramenta de aprendizagem ativa.

4.2 Análise da avaliação diagnóstica

No início do curso e ao final aplicou-se avaliação diagnóstica sobre o curso, mediante utilização da escala de Likert (sua íntegra se encontra no apêndice) e cujos resultados obtidos foram os seguintes, considerando-se as respostas dos quarenta e sete cursistas que findaram o curso (índice de adesão final de noventa e quatro pontos percentuais). Para isso, no módulo de apresentação colocou-se a seguinte pergunta: “Você já ouviu falar ou utiliza metodologias ativas em aula?”, e os resultados foram:

Gráfico 05 – Pergunta acerca de Metodologias Ativas

Fonte: Os Autores (2022)

Nota-se que, mesmo amplamente difundidas e frequentemente divulgadas, as metodologias ativas ainda não são efetivamente utilizadas nas salas de aulas pelo país afora. Mas foi notado, também, que pouquíssimas pessoas nunca tiveram contato com tais procedimentos de aprendizagem. Uma parte expressiva já vem utilizando as metodologias e outra parte já tem conhecimento sobre o que facilita ainda mais o trabalho no curso e a certeza de que haverá mais aplicações futuras.

Já no módulo final, foi feita uma sondagem a partir de seis perguntas para avaliar qual o impacto do curso:

- Utilizará o conteúdo aprendido posteriormente?
- As vídeoaulas atenderam aos objetivos?

- Entendeu que o VBL permite uma melhor aprendizagem?
- O desconhecimento sobre VBL é a razão para sua não utilização?
- O VBL permite um maior protagonismo do aluno na aprendizagem?
- O sequenciamento dos módulos ofertados facilitou a sua própria aprendizagem?

Gráfico 06 – Pergunta Diagnóstica sobre conteúdo

Fonte: Os Autores (2022)

Os resultados mostrados no gráfico 06 indicam que a maioria dos cursistas passaram a utilizar o curso aprendido posteriormente (quarenta e dois por cento com a frequência de “sempre” e trinta e dois por cento com a frequência de “muitas vezes”) o que denota uma excelente adesão a esta metodologia.

Gráfico 07 – Pergunta Diagnóstica sobre os objetivos das videoaulas

Fonte: Os Autores (2022)

No gráfico 07, os resultados destacam que o curso obteve uma aprovação de noventa e cinco pontos percentuais em relação ao atendimento dos objetivos especificados em cada módulo.

Gráfico 08 – Pergunta Diagnóstica sobre eficácia do VBL

Fonte: Os Autores (2022)

O gráfico 08 traz resultados que apontam que a maioria dos cursistas entenderam que a aplicação do VBL permite uma melhor aprendizagem: noventa e oito por cento dos cursistas assim o entendeu, baseados, em especial, na sua própria experiência de aluno no curso do Professor Videomaker.

Gráfico 09 – Pergunta diagnóstica sobre motivos da não utilização do VBL

Fonte: Os Autores (2022)

No Gráfico 09, os resultados indicam que a maioria dos cursistas atribui a não utilização do VBL (Video Based Learning) ao desconhecimento da metodologia. Para 77% dos participantes, o principal motivo para a não aplicação do VBL é sempre o desconhecimento sobre o tema; 15% acreditam que isso ocorre muitas vezes por essa razão; e 8% afirmam que o desconhecimento pode ser, às vezes, o fator determinante.

Gráfico 10 – Pergunta diagnóstica sobre o VBL e o protagonismo do aluno

Fonte: Os Autores (2022)

Conforme apontam os dados obtidos e expressos no gráfico 10 constatou-se que a maioria dos cursistas entenderam que o VBL permite um maior protagonismo do aluno e o afirmaram com base na experiência que tiveram com o próprio curso Professor Videomaker.

Gráfico 11 – Pergunta diagnóstica sobre o sequenciamento de módulos

Fonte: Os Autores (2022)

No gráfico 11, os dados obtidos por meio das respostas apontam que a quase totalidade dos cursistas entenderam que o sequenciamento das matérias dispostas nos módulos facilitou a sua própria aprendizagem.

Por fim, da pergunta dissertativa aberta, em que se deixou livre aos cursistas trazerem considerações que entenderam relevantes, alguns tópicos foram recorrentes, tais como: i) aumento de recursos e conhecimentos facilitadores no processo de ensino; ii) transposição da barreira com uso de tecnologias em sala de aula; iii) possibilidade de customização de conteúdo a partir da elaboração de vídeos próprios e iv) aumento de autonomia do docente e do discente no processo de aprendizado, além de maior alcance de alunos em relação ao conteúdo disponível.

Os primeiros módulos demonstraram um engajamento mais sutil, com participantes se dedicando a aprender conteúdos e desenvolver habilidades com as quais, em sua maioria, nunca

havia tido contato. À medida que o curso avançava, observou-se maior desenvoltura e agilidade na realização das atividades.

A análise dos trabalhos finais evidenciou que os conteúdos abordados geraram resultados práticos relevantes. Os vídeos produzidos, oriundos de diferentes áreas e disciplinas, refletiram as aprendizagens adquiridas, apontando para práticas inovadoras e novas perspectivas sobre os papéis em sala de aula.

Tradicionalmente, a educação tem se baseado na desconfiança e no controle, adotando uma postura defensiva diante dos alunos. No entanto, a valorização da autoestima e a criação de ambientes acolhedores e respeitosos são essenciais para o sucesso pedagógico. Relações pautadas pela flexibilidade e incentivo favorecem o envolvimento e a aprendizagem expressiva.

Essa abordagem, centrada na confiança e no empreendedorismo pedagógico, estimula uma relação mais colaborativa entre docentes e discentes. O curso mostrou que o uso de vídeos não reduz a interação, mas fortalece os vínculos interpessoais, aproximando professores e alunos, e promovendo maior compromisso com o aprendizado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, a aprendizagem baseada em vídeos (VBL) tem se expandido amplamente com o crescimento dos MOOC e da sala de aula invertida. Este estudo analisou a aplicação do VBL na capacitação docente para produção de conteúdos audiovisuais educacionais, tendo como foco o curso "Professor Videomaker". A experiência permitiu compreender como essa abordagem fortalece a formação de professores e estimula o protagonismo estudantil em ambientes digitais.

Os resultados evidenciam que o VBL, como metodologia ativa, contribui para a autonomia docente e para uma transformação significativa no ensino-aprendizagem. Ao proporcionar um ambiente dinâmico e prático, instrumentaliza os professores para criarem vídeos educativos e ressignificarem o uso da tecnologia em sala de aula. Observou-se maior engajamento dos participantes, impulsionado pela aplicabilidade imediata dos conteúdos em seus contextos profissionais.

Ademais, o VBL mostrou-se eficaz para promover o protagonismo discente, ao favorecer práticas centradas no aluno e personalizar o ensino. O formato audiovisual torna os conteúdos mais acessíveis e atrativos, contribuindo para a retenção do conhecimento e para o desenvolvimento de competências como criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas.

No entanto, a implementação do VBL revelou desafios, como a necessidade de letramento digital e o domínio da habilidade de leitura em língua inglesa. Essas barreiras exigiram suporte pedagógico adicional, destacando a importância de formações que preparem os docentes para lidar com tais obstáculos.

Apesar dessas dificuldades, o VBL demonstrou grande potencial para democratizar o acesso à educação, especialmente em contextos híbridos e remotos. Durante a pandemia, essa modalidade mostrou-se eficaz ao manter a aprendizagem ativa e ampliar o alcance das práticas inovadoras. Isso reforça a urgência da atualização docente para o uso estratégico e crítico das tecnologias digitais.

Conclui-se que o VBL impacta positivamente tanto na capacitação docente quanto no protagonismo estudantil. A experiência do curso "Professor Videomaker" comprovou que, quando bem planejado, o VBL pode transformar a dinâmica educacional, tornando o ensino mais interativo, acessível e alinhado às demandas atuais. Também se destaca a importância de um ambiente educacional pautado na confiança e na colaboração, onde a tecnologia seja aliada na construção de uma aprendizagem significativa e inclusiva. O VBL, nesse sentido, amplia o alcance da educação e fortalece os vínculos entre estudantes e conhecimento.

REFERÊNCIAS

AMIEL, Tel. Educação aberta: configurando ambientes, práticas e recursos educacionais. In.: SANTANA, Bianca; ROSSINI, Carolina; PRETTO, Nelson de Luca. **Recursos educacionais abertos: práticas colaborativas e políticas públicas**. Salvador: Casa da Cultura Digital/EDUFBA, 2012, p. 17-34.

BACICH, Lilian; MORAN, José Manuel. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora**. Porto Alegre: Editora Penso, 2018.

BELT, Eric S.; LOWENTHAL, Patrick R. Video use in online and blended courses: A qualitative synthesis. **Distance Education**, vol. 42, p. 410–440, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01587919.2021.1954882>. Acesso em: 28 ago. 2022.

BORBA, Marcelo de Carvalho; OECHSLER, Vanessa. Tecnologias na educação: o uso dos vídeos em sala de aula. **Revista brasileira de Ensino, Ciência e Tecnologia**. v. 11, n. 2, p. 181-213, mai./ago. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-73132005000100011>. Acesso em: 23 abr. 2022.

CLARK, Ruth Colvin; NGUYEN, Frank; SWELLER, John. **Efficiency in Learning: Evidence-Based Guidelines to Manage Cognitive Load**. Hoboken: John Wiley & Sons Publisher, 2006.

CORMIER, D.; SIEMENS, G. The open course: Through the open door--open courses as research, learning, and engagement. **EDUCAUSE review**, v. 45, n.4, 2010. Disponível em: https://www.academia.edu/22561210/The_MOOC_model_for_digital_practice. Acesso em: 13 mai. 2024.

ELESBON, A. A. A.; SILVA JÚNIOR, J. M. da; BENDINELLI, P. V.; CASTRO, M. G. L. de; CASTRO, F. da S. Metodologias Ativas de Aprendizagem Aplicadas na Mitigação de Mudanças Climáticas em Bacias Hidrográficas. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, Boa Vista, v. 19, n. 55, p. 369–394, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13381968>. Acesso em: 13 maio. 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo: Atlas, 1989.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2017.

LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia Tamasso. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Revista Katálysis** [online]. v. 10, n. spe, pp. 37-45, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-49802007000300004>. Acesso em: 17 set. 2024.

MAYER, Richard E. **Multimedia Learning**. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21ed. Campinas: Papirus, 2013.

SABLIC, Marija; MIROSAVLJEVIĆ, Ana; ŠKUGOR, Alma. Video-Based Learning (VBL) - Past, Present and Future: an Overview of the Research Published from 2008 to 2019. **Tech Know Learn**, v. 26, p.1061–1077, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10758-020-09455-5>. Acesso em: 17 abr. 2024.

SANTAELLA, Lucia. A aprendizagem ubíqua na educação aberta. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, v. 7, n. 14, p. 15-22, dez. 2014.

SWELLER, John. Cognitive load during problem solving: Effects on learning. **Cognitive Science**, v. 12, n. 2, p. 257-285, 1988. Disponível em: https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4. Acesso em: 17 abr. 2024.

WOHLGEMUTH, Julio. **Vídeo Educativo: Uma Pedagogia Audiovisual**. Brasília: Editora Senac, 2005.

XAVIER, Antonio Carlos. **Como Fazer e Apresentar Trabalhos Científicos em Eventos Acadêmicos - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Artigo, Resumo, Resenha, Monografia, Tese, Dissertação, Tcc, Projeto, Slide**. Recife: Editora Rêspel, 2010.